

DAUN SINDROMI: ETIOLOGIYASI, KLINIK BELGILARI VA TA'LIM METODIKASI

Shohida Jo'rayevna Hakimova

Xalqaro Nordik universiteti Pedagogika kafedrasida katta o'qituvchisi

hakimova_shohida@mail.ru

Gulsora Alisherovna Abduqunduzova

Xalqaro Nordik universiteti 1-kurs maxsus pedagogika yo'nalishi talabasi

gulsoraabduqunduzova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Daun sindromining etiologiyasi, klinik belgilari va ta'lim metodikasi tahlil qilinadi. Daun sindromi genetik o'zgarishlar natijasida yuzaga keladigan kasallik bo'lib, uning asosiy sabablari va xavf omillari yoritiladi. Shuningdek, sindromga xos klinik belgilar – jismoniy va aqliy rivojlanishdagi o'ziga xosliklar bayon etiladi. Maqolada Daun sindromiga ega bolalarni o'qitishning inklyuziv va maxsus pedagogik yondashuvlari, samarali ta'lim metodlari hamda jamiyatda ularni qo'llab-quvvatlash tizimlari haqida ma'lumot beriladi. Ushbu tadqiqot mutaxassislar, ota-onalar va pedagoglar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Sindrom, Daun sindromi, xromosoma, trisomiya, genetika, korreksiya, patologiya, kariotip, autosoma.

ABSTRACT

This article analyzes the etiology, clinical signs and methods of teaching Down syndrome. Down syndrome is a disease caused by genetic changes, its main causes and risk factors are explained. The clinical signs characteristic of the syndrome are also described - features of physical and mental development. The article provides information on inclusive and special pedagogical approaches to teaching children with Down syndrome, effective teaching methods and systems of support for them in society. This study can be useful for specialists, parents and teachers.

Keywords: Syndrome, Down syndrome, chromosome, trisomy, genetics, correction, pathology, cerotype, autosome.

Har bir ota-ona farzandining jismonan va aqlan sog'lom, baquvvat hamda barkamol bo'lib voyaga yetishini istaydi. Sog'lom bola – bu nafaqat oilaning baxti, balki butun jamiyatning mustahkam kelajagi garovidir. Farzandning sog'lom bo'lib ulg'ayishi uchun to'g'ri ovqatlanish, muntazam jismoniy faollik, ruhiy barqarorlik va sifatli ta'lim muhim ahamiyat kasb etadi. Bolalarning sog'lom tug'ilishi har bir ota-ona va jamiyat uchun muhim masalalardan biridir. Ammo ba'zan genetika, ekologik omillar yoki boshqa sabablarga ko'ra nuqsonli bolalar dunyoga kelishi mumkin. Tug'ma nuqsonlar ichida Daun sindromi eng ko'p uchraydigan genetik anomaliyalardan biri bo'lib, u bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishiga ta'sir qiladi.

“Sindrom” so'zi belgilar yoki belgilar to'plamini anglatadi. Sindrom ingliz shifokori Jon Daun nomi bilan atalgan, u buni birinchi bo'lib, 1866-yilda batafsil tasvirlab bergan va deyarli oradan bir asr o'tganda nso'ng, 1959-yilda fransuz olimi Jerom Lejen tug'ma sindromning kelib chiqishi va xromosomalar sonining o'zgarishi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlab bergan.

Daun sindromining etiologiyasi: Daun sindromi – bu genetik anomaliya bo'lib, inson xromosoma to'plamidagi o'zgarishlar natijasida yuzaga keladi. Normada inson tanasidagi har bir hujayrada 46 ta xromosoma (23 juft) bo'ladi, lekin Daun sindromiga ega odamlarda 21-xromosomaning qo'shimcha nusxasi mavjud bo'lib, natijada ularning umumiy xromosoma soni 47 taga yetadi. Ushbu genetik o'zgarish uch xil shaklda uchraydi:

1. **Trisomiya 21** – Eng keng tarqalgan shakl bo'lib, holatlarning taxminan 95% ini tashkil etadi. Bunda barcha hujayralarda 21-xromosomaning uchta nusxasi bo'ladi.

2. **Mozaik shakl** – Kam uchraydigan shakl bo'lib, hujayralarning faqat bir qismida 21-xromosomaning qo'shimcha nusxasi bo'ladi. Bu shaklning belgilari klassik trisomiya 21 ga qaraganda yengilroq bo'lishi mumkin.

3. **Translokatsiya** – 21-xromosomaning bir qismi boshqa xromosomaga birikib ketishi natijasida yuzaga keladi. Ushbu tur irsiy bo'lishi ham mumkin.

Etiologik omillar: Daun sindromining asosiy sababi – xromosomalarning noto'g'ri bo'linishi natijasida yuzaga keladigan genetik mutatsiyadir. Bu holat tasodifiy sodir bo'ladi va aksariyat hollarda irsiy omillar bilan bog'liq emas. Ammo ba'zi omillar xavfni oshirishi mumkin:

- **Onaning yoshi** – Onaning yoshi oshgani sari Daun sindromi bilan farzand tug‘ilish ehtimoli ortadi. Ayniqsa, 35 yoshdan keyin bu xavf sezilarli darajada oshadi.
- **Irsiy omillar** – Translokatsiya turidagi Daun sindromi ayrim hollarda irsiy bo‘lishi mumkin. Agar ota-onadan biri 21-xromosomaning translokatsiya tashuvchisi bo‘lsa, sindromli bola tug‘ilish ehtimoli yuqori bo‘ladi.
- **Atrof-muhit omillari** – Garchi genetik mutatsiyaga aniq sabab bo‘luvchi tashqi omillar to‘liq aniqlanmagan bo‘lsa-da, ayrim tadqiqotlar homiladorlik paytida radiatsiya, kimyoviy moddalar va virusli infeksiyalar ta’siri xavfni oshirishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Daun sindromi oldindan oldini olib bo‘lmaydigan genetik holat bo‘lib, homiladorlik paytida prenatal skrining va genetik tekshiruvlar yordamida aniqlanishi mumkin.

1-rasm. Daun sindromli shaxs karyotipi²⁸. 21-juftlikda ikkita xromosoma o‘rniga uchtani ko‘rish mumkin

Daun sindromi kasallik hisoblanmaydi, balki organizmdagi sezilarli o‘zgarishlarga olib keladigan genetik anomaliyadir. Bu sindrom davolanmaydi. Biz “Daun sindromli odamlar” iborasini qo‘llashimiz kerak, chunki Daun sindromi bilan kasallanishmaydi, u bilan tug‘ilishadi.

Statistika ma’lumotlariga qaraganda, o‘rta hisobda bir kunda tug‘ilayotgan 700 ta chaqaloqdan bittasi Daun sindromi bilan tug‘iladi. Hozirgi vaqtga kelib, prenatal tashxis tufayli, bunday sindromli bolalar tug‘ilishining chastotasi har 11000 holatdan 1 tagacha kamaygan.

Onaning yoshi ham Daun sindromi bilan tug‘ilishi mumkin bo‘lgan bolaga homilador bo‘lish ehtimolini oshiradi. Agar ona 20 yoshdan 24 yoshgacha bo‘lsa,

²⁸ <https://mymedic.uz/kasalliklar/daun-sindromi/>

ehtimollik-1562 ta boladan 1 nafari, 30 yoshgacha bo'lgan onalarda 1000 ta boladan 1 nafari, 35 yoshdan 39 yoshgacha bo'lsa, 214 ta boladan 1 nafarida va onaning yoshi 45 yoshdan katta bo'lganda esa, ehtimollik 19 ta boladan 1 nafari daun sindomi bilan tug'ilishi mumkin.

2008-yildagi olimlar tadqiqotlaridan shuni aniqlashdiki, daun sindromi shuningdek jinsiy hujayralar shakllanishi va homiladorlik davridagi tasodifiy hodisalarga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki, ota-onaning xatti-harakati va atrof-muhit omillari bu kasallikning kelib chiqishiga ta'sir ko'rsatmaydi.

2-rasm.Daun sindromi yuzaga kelishi ehtimolining ona yoshiga bog'liqligini ko'rsatuvchi grafik²⁹

Daun sindromli bolalarning tashqi ko'rinishida bir-birlariga nisbatan o'xshashliklarni ko'rishimiz mumkin. Bunday bolalardagi asosiy belgilari, bo'ylari o'rta holatdan nisbatan pastligi, bosh suyagining anomal qisqaligi, ensalarining yassi va egilgan bo'lishi, ko'z yorig'ining tor bo'lishi, burunlari qisqa va puchuq bo'lishi, quloq suprasining kichik, og'zining yarimochiqiligi va ko'pincha tili chiqib turishi, tish anomaliyalari, oyoq va qo'llarining qisqaligi, mushaklarning kuchsiz holatdaligi, ko'zlarida g'ilyalik holarlari uchrashi va tug'ma katarakta ham bo'lishi mumkin. Yana

²⁹ <https://mymedic.uz/kasalliklar/daun-sindromi/>

eng sosiy belgilariga semizlik holati, jinsiy bezlarning va ikkilamchi jinsiy belgilarning rivojlanmaganligini, ham olishimiz mumkin.

Dunyo bo'yicha UNESCO inklyuziv ta'lim va nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan umumiy tamoyillarni ilgari suradi. Masalan, UNESCOning "Ta'limda inklyuziya va xilma-xillik" bo'yicha siyosatlari barcha bolalarning, jumladan, Daun sindromiga ega bolalarning ham, teng ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, UNESCOning "Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya'si nogironligi bo'lgan shaxslarning ta'lim, madaniyat va jamiyat hayotida to'laqonli ishtirok etishini qo'llab-quvvatlaydi.

Har bir davlat Daun sindromiga ega shaxslarning huquqlarini himoya qilish va ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'z milliy qonunlarini ishlab chiqadi va amalga oshiradi. UNESCO esa ushbu jarayonda davlatlarga metodik yordam va tavsiyalar berib, inklyuziv jamiyatni shakllantirishga ko'maklashadi.

Daun sindromli bolalarni bir necha yillar oldin, aqli zaiflik tufayli "o'qitib bo'lmaydigan" deb hisoblashgan. Hatto ixtisoslashtirilgan bolalar bog'chalari va maktablar ham bunday bolalarni qabul qilishmagan. Daun sindromli bolalarni bedavo kasal deb o'ylashadi, aslida esa bu kasallik emas, balki sindrom, ya'ni alomatlar majmui hisoblanadi. Bunday sindromga ega bolalarning ta'limida hambir qancha belgilar tufayli muammolar yuzga keladi. Bunday muammolarga sezuvchanlik va eshitish qobiliyati va ko'rishi bilan bog'liq umumiy muammolar tufayli idrok etish tezligining pasayishi kuzatiladi, qol barmoqlari va artikulyatsiya a'zolarida harakatlarning rivojlanishdan orqada qolganligini ko'rishimiz mumkin. Bunday bolalarda ta'limga to'siq bo'ladigan eng asosiy muammolardan biri bu – nutqning qo'pol buzilganligidir. Bunday bolalar ta'lim olishdan orqada qolmasligi uchun individual ta'lim dasturlari muhimdir.

Pablo Pineda – Yevropadagi Daun sindromli birinchi o'qituvchi hisoblanib, u Daun sindromli bolalar haqidagi noto'g'ri fikrlarni buzadi va u ta'limdagi qiyinchiliklarga qaramay maktabda undan keyin oliy pedagogik o'quv yurtini muvaffaqiyatli tamomlagan. Bundan ko'rishimiz mumkinki, Daun sindromga ega bolalar ham hayotlari davomida turli sohalarda yuksak marralarga yetishlari mumkin. Faqat ularda to'g'ri korreksion ishlarni olib borishimiz, ularni ijtimoiy hayotda qo'llab-quvvatlashimiz va ta'limda turli sharoitlarni yaratib berishimiz zarur. Yevropa davlatlari va boshqa davlatlardagi ulkan ishlar tufayli bugungi kunda Daun sindromli bolalarning 80 % dan ko'proq qismi umumta'lim maktablarida taxsil oladi va bunday rivojlanish O'zbekistonda ham kuzatiladi. Daun sindromli ba'zi bolalarni psixologik va pedagogik reabilitatsiyasi va psixologlar, defektologlar va logopedlarning korreksion ishlari tufayli, ular jamiyatning ajralmas a'zosiga aylanib ulgurishgan.

O'zbekistonda **“Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim olishlarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”**gi³⁰ ushbu qarorlar O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish va alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga sifatli ta'lim berish tizimini takomillashtirishga qaratilgan.

Ushbu qaror alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan barcha bolalarning, jumladan Daun sindromiga ega bolalarning, ta'lim olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan. Qarorda psixologik-tibbiy-pedagogik komissiyalar faoliyatini takomillashtirish, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarini rivojlantirish va inklyuziv ta'limni joriy etish kabi masalalar ko'zda tutilgan. Bu esa Daun sindromiga ega bolalarning ta'lim olishlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

So'ngi yillarda, bu toifadagi bolalar va boshqa intellectual buzilishlarga ega nogiron bolalar uchun mamlakatimizda o'qish va ta'lim olishlariga ko'proq imkoniyatlar yaratilmoqda. Bunday bolalarni o'qitish ixtisoslashtirilgan maxsus maktab, maktab-internatlarda va aqli zaif bo'lgan bolalar uchun ishlangan dasturlar bilan umumiy ta'lim maktablaridagi korreksion sinflarda ham o'qitilishi yo'lga qo'yilgan.

Bunday sindromga ega bolalar uchun ijtimoiy qo'llab-quvvatlash juda muhim hisoblanadi. Insonlar orasida “o'sib ulg'ayganlarida ham ular boshqalarga qaram bo'lib yashashadi va kamdan-kam hollarda oddiy ish bilan shug'ullanadi va mustaqillikka erisha olmaydi” degan turli noto'g'ri fikrlar mavjud. Aslida esa, hozirgi kunda bu

³⁰ “O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 25.01.2024 yildagi 46-son qarori

toifadagi odamlar orasida turli xil mehnat faoliyati bilan shug'ullanadigan, mashina hayday oladigan, sahnaga chiqib nutq so'zlaydigan va turli sohalarda muvaffaqiyatga erishayotganlari ham yo'q emas. Shvetsiya Daun sindromli bolalarni ijtimoiylashtirish muammosini hal qilishga ulgurgan davlatlar qatorigakiradivabudavlatdabundaybolalarnibog'chalarda,maktablardao'qishlari, shuningdek ishga joylashish hamda o'zlarini va oilalarini boqish imkoniyatlari yaratilgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bunday bolalar uchun ta'lim metodikasini to'g'ri yo'lga qo'yish juda muhim. Inklyuziv ta'lim yondashuvi Daun sindromiga ega bolalarning ijtimoiy moslashuvini yaxshilashga va ularning jamiyatga integratsiyasiga yordam beradi. Maxsus pedagogik metodlar, individual yondashuv va qo'llab-quvvatlovchi muhit bunday bolalarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Daun sindromiga ega bolalarni tarbiyalash va o'qitishda jamiyatning roli katta bo'lib, ularning huquqlarini himoya qilish, sifatli ta'lim va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, maxsus ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish bo'yicha sa'y-harakatlar davom ettirilishi zarur.

REFERENCES

1. "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 25.01.2024 yildagi 46-son qarori
2. V.A. Alimova., D.A. Nukeldiyeva Umumta'lim maktabi inkluziv ta'lim sharoitida Daun sindromli bolalarni o'qitish T: 2022
3. D.M. Usmonova., Z.X. Halilova Daun sindromli bolalarni rivojlantirish va tarbiyalash xususiyatlari
4. Z.A. Po'latova Daun sindromi -sabablari, kasallik belgilari, tashxislash, istiqbollari. Innovative Academy journal
5. Odam genetikasi.A.G'afurov.,K.Fayzullayev T: 2018
6. <https://mymedic.uz/kasalliklar/daun-sindromi/>